

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

N.A. Bernshteynning harakat koordinatsiyasi nazariyasi murakkab motor ko'nikmalarning qanday shakllanishini tushuntiradi. Uning ta'limotiga ko'ra, harakatlarni o'rganish bir necha darajalardan o'tadi:

- A darajasi – muskullar tonusini tartibga solish
- B darajasi – sinergetik (birgalikdagi) harakatlar
- C darajasi – fazoviy maydon
- D darajasi – harakatlar semantikasi (ma'nosi)

Bu nazariyaga ko'ra, bilim va ko'nikmalar kontekstdan ajralib tura olmaydi – ular o'rganilgan fizik va ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq. Kinestetik kompetensiya ham aynan real yoki real sharoitga yaqin muhitda eng samarali rivojlanadi.

Zamonaviy neyrobilim tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, harakatli faoliyat miya faoliyatining turli qismlarini faollashtiradi:

- Motor korteks – ixtiyoriy harakatlarni rejalashtirish va boshqarish
- Serebelum – harakat koordinatsiyasi va muvozanati
- Bazal gangliyalari – harakat avtomatizmini shakllantirish
- Parietal korteks – sensomotor integratsiya
- Ko'zguli neyronlar tizimi – boshqalarning harakatlarini kuzatish va takrorlash [5].

Tadqiqotlar ko'rsatadiki, gamifikatsiyalangan ta'lim an'anaviy usuliga nisbatan 40-50% yuqori motivatsiya va 30% yaxshiroq natijalar beradi. Kinestetik kompetensiyani rivojlantirishda katta harakatli vazifalarni kichik, o'zlashtirilishi oson qismlarga bo'lish samarali. Misol: "Osmosis" tibbiy ta'lim platformasi murakkab tibbiy manipulyatsiyalarni kichik videolarga bo'lib, har biriga 3-5 daqiqalik amaliy mashq qo'shgan. Talabalar smartfonlaridan foydalanib, har qanday joyda harakatli ko'nikmalarni mashq qilishlari mumkin.

Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish muhim o'rin tutadi. Uni takomillashtirishga yo'naltirilgan metodik tizim esa o'qitish jarayonini faol, harakatga asoslangan va real kasbiy muhitga yaqinlashtiradi. Ushbu tizim orqali talabalar nafaqat nazariy bilimga, balki yuqori darajadagi amaliy tayyorgarlikka ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вегоцкий Л.С. "Педагогик психология". — М.: Педагогика, 1991. 93-б.
2. Gippenreiter Yu.B. "Psixologiya: harakat va hissiyotlar". — М.: AST, 2010. 58-б.
3. Xaitmetov A. "Ta'lim metodlari va ularni amaliyotda qo'llash". — Toshkent, 2018.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim konsepsiyasi. 2020.
5. Sharipova D. "Kasbiy ta'limda kinestetik kompetensiyalarni shakllantirish", Ilmiy-tekshirish. 2023.

UO'K: 537.341.4.66

JISMONY TARBIYA VA OMMAVIY SPORTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

<https://zenodo.org/records/17841767>

Qo'shmonov Adaham Akramjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishi, tarixiy mazmuni, asosiy jihatlari va hozirgi tendentsiyalari bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlanayotganligi tahlil qilingan. Shuningdek, salomatlik va inklyuzivlik, texnologiya integratsiyasi, jismoniy tarbiya va jamoat sportining ijtimoiy va jamiyatdagi afzalliklariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: rivojlanish, kontekst, salomatlik, inklyuziv, texnologiya, integratsiya, elektron sport.

Аннотация. В данной статье проведено исследование развития физического воспитания и массового спорта, их исторического содержания, основных аспектов и современных тенденций. Анализируется значение занятий физкультурой в школах и развития массового спорта в общественных местах. Он также фокусируется на социальных и общественных преимуществах здоровья и инклюзивности, интеграции технологий, физического воспитания и общественного спорта.

Ключевые слова: развитие, контекст, здоровье, инклюзивность, технологии, интеграция, киберспорт.

Abstract. This article discusses the development of physical education and mass sports, their historical content, main aspects and current trends. It analyzes the importance of physical education classes in schools and the development of mass sports in public places. It also focuses on the social and public benefits of health and inclusion, the integration of technology, physical education and community sports.

Keywords: development, context, health, inclusion, technology, integration, esports.

Jismoniy tarbiya va jamoat sporti jismoniy faollikni targ'ib qilish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, shaxs va jamiyatning umumiy farovonligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishi tarixiy, ijtimoiy va madaniy omillar ta'sirida vaqt o'tishi bilan rivojlandi. Ushbu maqolada mavzuga kirish, ularning rivojlanishining asosiy jihatlari va tendentsiyalari aniqlangan.

Tarixan jismoniy tarbiya ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, uning maqsadi jismoniy tayyorgarlik, harakat qobiliyatlari va sog'lom turmush tarzi haqidagi bilimlarni rivojlantirishdir. Ananaga ko'ra, tizimli jismoniy faoliyat, sport mashg'ulotlari va o'quvchilarda jismoniy savodxonlikni rivojlantirish imkoniyatlarini ta'minlaydigan maktab dasturlariga e'tibor qaratildi. Maktablarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlari muntazam ravishda sport bilan shug'ullanish va sog'lom odatlarga ega bo'lish muhimligini ta'kidlab, sport va jismoniy faollik bilan umrbod shug'ullanish uchun zamin yaratadi. Yangi O'zbekiston ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish, uni xalqaro standartlarga integratsiyalash, mehnat bozori talablariga mos keluvchi malakali kadrlarni tayyorlash hamda Uchinchi Renessans g'oyasini amalga oshiradigan yangi avlodni voyaga etkazish maqsadida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Pedagogika oliy o'quv yurtlari oldiga kasbiy va kundalik faoliyatda ijodiy mahorat ko'rsatishga qodir bo'lgan kreativ kompetentsiyaga ega yoshlarni tayyorlash O'zbekistonda yangi bir uyg'onish – Uchinchi Renessans davriga poydevordir, desak ayni haqiqat bo'ladi. Jismoniy tarbiya darslaridagi mashg'ulotlar ijodiy amaliy faoliyatda tajriba orttirish, tanlangan sport turida yuqori natijalarga erishish, jismoniy barkamollikka erishish uchun havaskor yoshlarni rivojlantirish, funktsional va harakat qobiliyatlari darajasini oshirish, shaxsning fazilatlarini va xususiyatlarini maqsadli shakllantirishga qaratilgan [1].

So'nggi yillarda jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga bir qancha asosiy tendentsiyalar ta'sir ko'rsatdi. Salomatlik va farovonlikning ahamiyatini tan olish e'tiborni raqobat va samaradorlikka asoslangan yondashuvlardan yanada inklyuziv va yaxlit istiqbollarga o'zgartirishga olib keldi. Umumiy salomatlikni yaxshilash, surunkali kasalliklarning oldini olish va ruhiy farovonlikni yaxshilash vositasi sifatida jismoniy faollikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sportda inklyuzivlik va xilma-xillikka e'tibor kuchaymoqda. Marginallashtirilgan jamoalardagi odamlar uchun teng foydalanish va ishtirok etish imkoniyatlarini ta'minlash, gender tengligini rag'batlantirish va nogironlar uchun moslashtirilgan dasturlarni taqdim etish bo'yicha say-harakatlar amalga oshiriladi.

Inklyuzivlikka urg'u berish, ular xizmat ko'rsatadigan turli xil populyatsiyalarni kutib oladigan, qo'llab-quvvatlovchi va aks ettiradigan muhitni yaratishga qaratilgan [2].

Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan siyosat ham muhim o'rin tutadi. Turli darajadagi hukumatlar jismoniy faollik va sport bilan shug'ullanishni rag'batlantirish uchun mablag', infratuzilma va yo'l-yo'riq beradi. Ular jismoniy tarbiya va jamoat sportining ijtimoiy afzalliklarini, jumladan, sog'liqni saqlashni yaxshilash, jamiyatni rivojlantirish va ijtimoiy hamjihatlikni tan oladilar.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishi vaqt o'tishi bilan tarixiy sharoit, ijtimoiy o'zgarishlar, texnologik yutuqlar, salomatlik va farovonlikka bo'lgan munosabat kabi turli omillar ta'sirida sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Ushbu munozaralar bo'limida adabiyotlarni o'rganish natijasida olingan asosiy xulosalar va mavzular batafsilroq ko'rib chiqiladi, ularning oqibatlari yoritiladi va jismoniy tarbiya va ommaviy sportning kelajakdagi yo'nalishlari muhokama qilinadi.

1. Ta'lim va sog'liqni saqlash: Maktablarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlari o'quvchilarda jismoniy faollikni rivojlantirish, harakat ko'nikmalarini rivojlantirish va sog'lom odatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Biroq, o'quv dasturlari va o'qitish usullarini rivojlanayotgan ta'lim falsafalari va tadqiqotga asoslangan ilg'or tajribalar bilan uyg'unlashtirish uchun doimiy ravishda yangilab turish zarurati mavjud. Keng qamrovli sog'liqni saqlash bo'yicha ta'limni o'z ichiga olish, ruhiy farovonlik muhimligini ta'kidlash va ijobiy tana qiyofasini targ'ib qilish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, maktablar, sog'liqni saqlash mutaxassisleri va siyosatchilar o'rtasidagi hamkorlik jismoniy faoliyat va salomatlikni mustahkamlash bo'yicha sa'y-harakatlarning ta'lim tizimlarida integratsiyalashuvini yaxshilashi mumkin.

2. Inklyuzivlik va tenglik: Jismoniy tarbiya va jamoat sportida inklyuzivlik va tenglikni rag'batlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar barcha odamlar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Gender tafovutlarini bartaraf etish, nogironligi bo'lgan odamlar uchun moslashtirilgan va qulay dasturlarni taqdim etish va aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qamrab olish uchun strategiyalar amalga oshirilishi kerak. Turli xil shaxsiyat va qobiliyatlarni o'z ichiga olgan xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish tegishlilik tuyg'usini rivojlantirish va jismoniy faoliyatda umrbod ishtirok etishni rag'batlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

3. Ijtimoiy va ijtimoiy imtiyozlar: Jismoniy tarbiya va jamoat sporti inson salomatligidan tashqari keng ko'lamli ijtimoiy imtiyozlarni beradi. Ular jamiyatni rivojlantirish, ijtimoiy birdamlik va madaniyatni saqlashga yordam beradi. Tashkil etilgan tadbirlar, jamoaviy sport dasturlari va sport diplomatiyasi tashabbuslari ijtimoiy o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga, madaniy farqlarni ko'paytirishga va turli odamlar guruhlari o'rtasida o'zaro tushunishga yordam beradi. Ta'lim muassasalari, jamoat tashkilotlari va mahalliy hokimiyat organlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash jismoniy tarbiya va sportning mahalliy hamjamiyatlarga ijobiy ta'sirini kuchaytirishi mumkin.

4. Kelajakdagi yo'nalishlar: Kelajakga nazar tashlaydigan bo'lsak, jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirishda qator yo'nalishlarga yanada e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlash mumkin. Birinchidan, jismoniy faoliyat va farovonlikni oshirish uchun turli yondashuvlar, aralashuvlar va siyosatlarning samaradorligini baholash uchun doimiy tadqiqotlarga ehtiyoj bor. Bu jismoniy tarbiyaning odamlar salomatligiga uzoq muddatli ta'sirini o'rganish va ananaviy sport mashg'ulotlariga kamroq qatnashadigan odamlarni jalb

qilish uchun innovatsion strategiyalarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, psixologiya, sotsiologiya va sog'liqni saqlash kabi sohalar o'rtasidagi fanlararo hamkorlikni rag'batlantirish jismoniy faoliyat xatti-harakatlariga ta'sir qiluvchi omillarni yanada yaxlitroq tushunishga yordam beradi. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish jadal va rivojlanayotgan sohadir [3]. Bunda ma'ruza mashg'ulotlari talabalarga jamiyat va shaxsning jismoniy madaniyati faoliyatining tabiiy va ijtimoiy jarayonlarini tushunish uchun zarur bo'lgan ilmiy, amaliy va maxsus bilimlar tizimini o'zlashtirishni moxiyatlari ochib beriladi. Shuningdek, jismoniy tarbiyaga moslashuvchanlik va ijodiy foydalanish qobiliyatini xosil qiladi. Natijada, kasbiy rivojlanishni takomillashtirish, ta'lim faoliyatini amalga oshirishda sog'lom turmush tarzini tashkil etishni anglatadi. Nazariy qismda ilmiy va amaliy bilimlarning mafkuraviy tizimini va jismoniy madaniyatga munosabatini shakllantiradi.

Ta'lim va sog'liqni saqlashni rivojlantirish, inklyuzivlik va tenglik, texnologiya integratsiyasi, ijtimoiy va jamiyat foydalari va kelajakdagi yo'nalishlar kabi asosiy muammolarni hal qilish orqali manfaatdor tomonlar jismoniy tarbiya va jamoat sportining shaxslar va jamoalarga ijobiy ta'sirini yanada kuchaytirishi mumkin. Ushbu muhim sohalarda doimiy rivojlanish va muvaffaqiyatni ta'minlash uchun doimiy izlanishlar, innovatsion yondashuvlar va hamkorlikdagi sa'y-harakatlar zarur [4]. Jismoniy tarbiya darslarining ushbu qismidagi o'quv materiallar funksional va bajarish qobiliyatlari darajasini oshirishga, zarur xarakterlar va shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirishga, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari usullari va vositalarini o'zlashtirishga, unda shaxsiy tajriba orttirishga qaratilgan. Jismoniy tarbiya va sport vositalaridan mustaqil, maqsadli va ijodiy foydalanish imkoniyatini berish amaliy ahamiyatga ega. Dasturning amaliy qismida talabalar 12-15 tadan guruhlarda uslubiy, amaliy va o'quv mashg'ulotlari orqali amalga oshiriladi.

Uslubiy va amaliy mashg'ulotlar talabalarning o'quv, kasbiy va hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy usullarini o'zlashtirishlarini ta'minlaydi.

Uslubiy va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning jismoniy tarbiya va sport vositalari orqali o'quv, kasbiy va hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishning asosiy metod va mashqlarni o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Har bir uslubiy va amaliy darslar quyidagi keltirilgan nazariy mavzularga mos keladi.

— ish faoliyatini va charchoqni baholashning eng oddiy usullari va ularni maqsadli bilish uchun jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish;

- jismoniy tarbiya bo'yicha individual dasturlar va mashg'ulotlarni sog'lomlashtirish, dam olish va tiklash yo'nalishini (sekin yugurish, suzish, yurish va boshqalar) tuzish metodikasi;

— o'z-o'zini massaj qilish texnikasi asoslari;

—ko'zlarni sog'lomlashtiruvchi gimnastika usuli;

—gigienik yoki mashg'ulotga yo'naltirilgan mustaqil jismoniy mashqlarni bajarish va o'tkazish metodikasi;

—salomatlik va jismoniy rivojlanish orqali o'z-o'zini nazorat qilish usullari (standartlar, dasturlar, formulalar va boshqalar);

—organizmning funksional holatini nazorat qilish usullari (funksional testlar);

—tanlangan sport turiga alohida jismoniy va sport tayyorgarligi orqali o'z-o'zini baholash usullari (testlar, nazorat topshiriqlari);

-individual yondashuv metodologiyasi va individual jismoniy sifatlarni maqsadli foydalanish;

— tanlangan sport turi bo'yicha musobaqalarga hakamlik qilishni tashkil etish metodikasi asoslari [5].

O'quv mashg'ulotlari ijodiy amaliy faoliyatda tajriba orttirish, tanlangan sport turida yuqori natijalarga erishish, jismoniy barkamollikka erishish uchun havaskor chiqishlarni rivojlantirish, funksional va harakat qobiliyatlari darajasini oshirish, shaxsning fazilatlarini va xususiyatlarini maqsadli shakllantirishga qaratilgan.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishi vaqt o'tishi bilan tarixiy, ijtimoiy va madaniy omillar bilan belgilanadigan sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Adabiyotlarni o'rganish natijalari ushbu sohalarining asosiy jihatlari va tendentsiyalari haqida qimmatli fikrlarni beradi [6].

Maktablarda jismoniy tarbiya o'quvchilarning jismoniy savodxonligini oshirish, sog'lom odatlarni shakllantirish va umumiy farovonligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Keng qamrovli tibbiy ta'lim, yangilangan o'quv dasturlari va dalillarga asoslangan o'qitish usullarini integratsiyalashuvi talabalarning rivojlanayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun juda muhimdir. Ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash mutaxassisleri va siyosatchilar o'rtasidagi hamkorlik jismoniy faoliyat va salomatlikni mustahkamlash bo'yicha say-harakatlarning ta'lim tizimlarida integratsiyalashuvini yanada kuchaytirishi mumkin.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishi, ularning tarixiy mazmuni, asosiy jihatlari va hozirgi tendentsiyalari bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlanayotganligi tahlil qilindi. Unga ko'ra salomatlik va inklyuzivlik, texnologiya integratsiyasi, jismoniy tarbiya va jamoat sportining ijtimoiy va jamiyatdagi afzalliklariga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Usmonxo'jayev T.S., Tursunov O', Meliyeva X.A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti. O'quv qo'llanma. - T.: O'qituvchi. 2008. 168-b.
2. Меркушева А.Е. Анализ мирового опыта поддержки инновационной деятельности. Молодой ученый. 2017. 13-18 С.
3. Qodirov R.X. Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilishyu. Darslik.- Buxoro. Buxoro nashriyoti, 2020. 272-b.
4. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В.. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения//Учебник. 2-е изд. СПб.: Питер. 2016. 464 с.
5. Готовцев П.И. Долголетие и физическая культура//—М.: Физкультура и спорт. 1985. 112 с.
6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учебные пособие. —М.: Академия. 2001. 481 с.

UO'K: 767.26

PEDAGOGIKA YO'NALISHI TALABALARI SOG'LOM TURMUSH TARZIGA TAYYORLASH JARAYONINING PEDAGOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17841775>

Mamajonov Baxramjon Bahodirjon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida pedagogika yo'nalishi talabalarini sog'lom turmush tarziga tayyorlashning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari va mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari keng tahlil etilgan. Sog'lom turmush tarzi shaxsning jismoniy, ma'naviy, aqliy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlovchi ijtimoiy-pedagogik hodisa sifatida talqin etiladi. Maqolada sog'lom turmush tarzini shakllantirishda shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va tizimli yondashuv asosidagi*

